

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
270 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	

SUG'URTADA ANDERRAYTING XIZMATINI XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich

“O‘zbekinvest EISK” AJ

Korporativ mijozlar bilan ishlash departamenti bosh menejeri

ORCID:0009-0009-5352-5891

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urtada anderrayting xizmatini rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi tajribasi o'rganilgan va ulardagi tajriba asosida O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta faoliyati, sug'urta tashkiloti, sug'urta anderraytingi, anderrayting bosqichlari, risklarni baholash, sug'urta anderrayting faoliyatini huquqiy asoslari, sug'urta anderrayterlarining ish haqi fondi.

Abstract: This article examines the experience of insurance underwriting services in developed and developing countries, and based on their experience, proposals and recommendations for the development of underwriting services in the insurance market of Uzbekistan are developed.

Key words: insurancye activitiyes, insurancye organization, insurancye underwriting, underwriting stages, risk assessment, legal basis of insurancye underwriting activitiyes, insurancye underwriters' wage fund.

Аннотация: В данной статье изучен опыт страхово-андеррайтинговых услуг в развитых и развивающихся странах, а также на основе их опыта разработаны предложения и рекомендации по развитию андеррайтинговых услуг на страховом рынке Узбекистана.

Ключевые слова: страховая деятельность, страховая организация, страховой андеррайтинг, этапы андеррайтинга, оценка рисков, правовые основы страховой андеррайтинговой деятельности, фонд оплаты труда страховых андеррайтеров.

KIRISH

Sug'urta xizmatini tashkil etishda turli xil vositalar xizmatidan foydalaniladi. Shulardan biri sug'urta anderrayting xizmati hisoblanadi. Sug'urta anderrayteri sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarni barcha jihatlarini o'rganishi va sug'urtaga qabul qilish yoki qabul qilmaslik haqidagi qarorni qabul qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Sug'urta anderrayteri sug'urta aktuariylari kabi ko'plab matematik va statistik amallardan keng foydalanadi. So'nggi yillarda rivojlangan sug'urta bozoriga ega bo'lgan mamlakatlar tajribasida sug'urta anderrayting tizimi AI, blokcheyn, IoT va Natural Language Procyessing (Tabiiy tilni qayta ishlash) (NLP) kabi texnologiyalardan keng foydalangan

holda sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar aniqlanmoqda, baholanmoqda va boshqarilmoqda.

Sug'urta sohasini takomillashuvi risklarni to'g'ri baholash va ularni mukammal boshqarish jarayonlariga bevosita bog'liqdir. Sug'urta sohasini rivojlanishiga sug'urtalovchilar o'rtasidagi sog'lom raqobat va sug'urta qonunchiligidagi me'yorlar ta'sir qiladi. Sug'urta qonunchiligini bosh maqsadi sug'urtalanuvchilarning manfaatlarini himoyalash bo'lsa-da ma'lum ma'noda sug'urtalovchilar uchun ham tadbirkorlik imkoniyatlarini kengaytirishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sug'urta faoliyatini takomillashuvida andarrayting xizmatlarini o'rni va sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlar professional darajada boshqarilishi haqida ko'pgina xorijlik olimlar ilmiy faoliyat olib borgan. Jumladan, Karim S. Aggour, Pihero P. Bonisson, Uilyam E. Cheyetham, Richard P. Messmerlar 2006-yilda "Automating the underwriting of insurance applications" deb nomlangan ilmiy maqolada hayotni sug'urtalashda sug'urtalanuvchi haqidagi ma'lumotlarni avtomatik o'rganuvchi ilovalarni suniy intellekt bilan bog'lash bo'yicha ilmiy asoslarni yaratgan.¹

Avstraliya sug'urta bozori ko'rsatkichlarini o'zgarishida andarrayting xizmatini o'rni haqida 1986-yilda G.C.Taylor tomonidan "Raqobatbardosh sug'urta muhitida andarrayting strategiyasi" deb nomlangan ilmiy maqola yozilgan.²

Ushbu ilmiy maqolada sug'urtalovchining uzoq muddatli rentabelligi nisbatan kamdan-kam hollarda ataylab yo'qotishlar uchun andarrayting orqali eng yaxshi ta'minlanishi mumkin ekanligi xulosa sifatida keltirilgan.

Hayot sug'urtasida qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni to'g'ri va aniq boshqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklarni hisobga olish zarur. AQSH da sug'urta bo'yicha ilmiy faoliyat olib borgan Robert Pokorski 1997-yilda "Genetik kasalliklar va sug'urta andarraytingi"³ deb nomlangan ilmiy maqolasida genetik kasalliklar masalan Alsgeymer kasalligi bilan avlodlari kasallanib kelib bu keyingi avlodlarda ham davom etib kelayotganligi aniqlangan shaxslarni "Uzoq muddatli parvarish sug'urtasi" bilan sug'urtalashda alohida ta'rif stavkalar qo'llash sug'urta andarrayterlarini vazifasi ekanligini ilmiy asoslagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sug'urta sohasida andarrayting xizmatini takomillashtirish bo'yicha AQSH, Yaponiya, Germaniya va ko'plab rivojlangan davlatlar tajribasiga e'tibor qaratsak, sug'urtada andarrayting siyosati ushbu mamlakatni iqtisodiy barqarorligi va undagi sug'urta qonunchiligi bilan bog'liqligini ko'ramiz.

So'nggi yillarda kiberoxavsizlik, axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonunlar va qoidalar raqamli davrda turli aloqador tomonlarning asosiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tezlantirildi va takomillashtirildi. Shuning uchun rivojlangan mamlakatlarda ayniqsa Xitoyda raqamli sug'urta andarrayting xizmati an'anaviy sug'urta andarrayting xizmatini ortda qoldirib, an'anaviy sug'urta andarrayting usullarining ba'zi kamchiliklarini samarali tarzda bartaraf etmoqda⁴ (1-rasm).

1 Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurance applications //AI magazine. – 2006. – T. 27. – №. 3. – C. 36-36.

2 Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurance environment." Insurance: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77.

3 Pokorski, Robert J. "Insurance underwriting in the genetic era." Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society 80.S3 (1997): 587-599.

4 <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/china/digital-underwriting-life-health-insurance-china.html>

1-rasm. Raqamli sug'urta anderryayting xizmatlarini an'anaviy sug'urta anderryaytingdan farqli tomonlari.

Germaniya sug'urta bozori dunyoda 4-5-o'rinlarni egallab ushbu davlatda tibbiy sug'urta polislarisiz yuradigan fuqaroni topish amrimaholdir. Germaniyada 2024-yil hisobiga ko'ra 84 million aholi istiqomat qilayotgan bo'lib ularga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat xarajatlari asosan tibbiy sug'urta orqali amalga oshirilmoqda. Germaniyada tibbiy sug'urtaning ikkita turi mavjud. Birinchisi majburiy tibbiy sug'urta (Gesetzliche Krankenversicherung yoki GKV) deb nomlanib Germaniya aholisining 86 foizi ushbu sug'urta xizmati bilan qoplab olingan. Ikkinchisi (Private Krankenversicherung yoki PKV) deb nomlanib Germaniya aholisining 14 foizini ixtiyoriy tibbiy sug'urta xizmati bilan qoplab olgan. Ushbu ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan taxminan 9 million Germaniya fuqarosi foydalanmoqda. Shuningdek ixtiyoriy tibbiy sug'urtadan qisman ba'zi bir tibbiy xizmatlar uchun majburiy sug'urta bilan qoplangan fuqarolar ham taxminan 24 millioni foydalanmoqda. Germaniyada aynan ixtiyoriy tibbiy sug'urta (PKV)ni tashkil etishda anderryayting xizmatidan keng foydalaniladi. Germaniyada fuqaroni ixtiyoriy tibbiy sug'urtaga birinchi marta qabul qilishda undagi riskni baholash va o'rganish anderryayting tomonidan amalga oshiriladi.⁵(2-rasm).

2-rasm. Yaponiyada ishlovchi xodimlarni ish haqi fondi.⁶

5 <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany>.

6 <https://www.salaryexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurance-underwriter>

Yaponiyada sug'urta anderrayterlari o'rtacha yiliga 7161034 Yapon iyenasi hajmida ish haqiga ega bo'lib, bu bizning kotirovkalarimiz bo'yicha hisoblaganda 47 440 AQSH dollarini tashkil etmoqda. Yaponiyada faoliyat olib borayotgan sug'urta anderrayterlarining 67 foizi bakalavr diplomiga ega ekanligini va 17 foizi magistrlik darajasida ekanligini hamda 6 foizi kollej diplomi va 10 foizi tayanch ta'lim bilan ta'minlanganligini ko'rishimiz mumkin.⁷

Yaponiya aholisining o'rtacha bir oylik ish haqi 353 000 yapon iyenasini tashkil etayotgan bo'lib, sug'urta anderrayteri lavozimi uchun maoshlar 213 000 iyena (boshlang'ich maosh) dan 596 000 iyenagacha (maksimal ish haqi) olayotganligini ko'rishimiz mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ko'rsatkich qonunda belgilangan eng kam ish haqi emas, aksincha, bu mamlakatning barcha hududlaridan minglab ishtirokchilar va mutaxassislarni qamrab olgan ish haqi so'rovida qayd etilgan eng past ko'rsatkichdir. O'rtacha ish haqi 353 000 iyena bo'lgan Yaponiyada sug'urta bo'yicha anderrayter bo'lib ishlayotgan mutaxassislarning yarmi bu summadan kamroq, qolgan yarmi esa ko'proq maosh oladi. O'rtacha ish haqi ish haqining o'rtacha qiymatini bildiradi.

Median 25 va 75 foizlar deb nomlanuvchi boshqa ikkita qiymat bilan chambarchas bog'liq. Ish haqini taqsimlash jadvalini o'rganib chiqib, Yaponiyada sug'urta bo'yicha anderrayter sifatida ishlaydigan mutaxassislarning 25 foizi 295 000 iyenadan dan kam, 75 foizi esa ko'proq maosh olishini aniqlash mumkin.

Kanada sug'urta bozori dunyodagi rivojlangan bozorlardan biri hisoblanib, ushbu bozorda yirik xalqaro sug'urta kompaniyalari faoliyat yuritib kelmoqda. Kanada sug'urta bozorida quydagi yirik provayderlar ya'ni sug'urta kompaniyalarini faoliyatini ko'rishimiz mumkin. Manulife Financial Kanadadagi eng yirik sug'urta provayderi bo'lib, keng ko'lamli moliyaviy xizmatlarni taklif etadi.

Kanadada sug'urta anderrayterlari sug'urta xavf-xatarlarini, sug'urta mukofotlarini va kompaniya siyosatiga muvofiq sug'urta qoplamasi darajasini aniqlash uchun sug'urta arizalarini ko'rib chiqadi va baholaydi.

Kanadaning milliy bandlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, sug'urta anderrayteri bir oyda o'rtacha 6 500 (CAD) ya'ni Kanada dollari miqdorida ish haqi oladi, bu ko'rsatkich bir yilga o'rtacha 78-81 ming (CAD) ya'ni Kanada dollariga teng bo'ladi. Demak Kanadada sug'urta anderrayterlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib sug'urta sohasida ulardan keng miqyosda foydalanilmoqda.⁸

MDH davlatlari jumladan Rossiya sug'urta sektorida xizmat ko'rsatayotgan sug'urta anderrayterlari yiliga o'rtacha 1 112 330 rubl (12 066,6 \$) ish haqi oladi. Bir yillik ishi haqi miqdorini eng past ko'rsatkichi 524 400 rubl (5 688,86 \$) bo'lib, eng yuqori ko'rsatkichi 1 765 300 rublni (19 150,5 \$) tashkil etadi. Sug'urta anderrayterlarini bir oylik o'rtacha ish haqi 92 691 rubl (1 005,54 \$). Sug'urta anderrayterlariga uy-joy va transport uchun imtiyozlar ham mavjud.

Rossiyada sug'urta anderrayteri ish staji, amaliy tajribasiga qarab ishi haqi fondi oshib boradi. Sug'urta anderrayteri ikki yildan kam tajribaga ega bo'lsa bir oyga o'rtacha 603 400 rubl miqdorida daromad olishni kutishi mumkin. Sug'urta anderrayteri ikki yildan besh yilgacha bo'lgan tajriba bilan o'rtacha bir oyga 832 000 rubl ish haqi olishi mumkin.⁹

Qozog'iston Respublikasida 2024 yilda sug'urta sektorini hayot sug'urta tarmog'ida faoliyat olib borayotgan sug'urta anderrayteri bir yilga o'rtacha 7 338 037 tanga (16 237,2 \$) miqdorida ish haqi fondiga ega. Qozog'istonda faoliyat ko'rsatayotgan hayot sug'urta tarmog'idagi sug'urta anderrayteri soatiga 3528 tanga (7,8 \$) haq olmoqda. Shunindok umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat olib boradigan sug'urta anderrayterini bir yillik ish haqi fondi 7 849 125 tangani, baxtsiz hodisalardan sug'urtalash bo'yicha anderrayter 7 612 400 tangani tashkil etmoqda.¹⁰

Sug'urta anderrayterlari faoliyati bo'yicha xorijiy davlatlar tajribasini tahlili asosida xulosa qilsak, sug'urta anderrayteri sug'urta sektoridagi asosiy lokomotiv faoliyatni olib borish bilan bir qatorda risklarni sug'urtaga qabul qilish, risklarni baholash, risklarni nazorat qilish bo'yicha kerakli qarorlarni chiqaruvchi professionallar hisoblanadi. Albatta ularga berilayotgan ish haqi va imtiyozlar barcha davlatlarda turlicha bo'lib lekin sug'urta sektorida faoliyat olib borayotgan xodimlar olayotgan o'rtacha ish haqidan yuqori ish haqiga ega ekanligini guvohi bo'ldik (1-jadval).

7 <https://www.salaryexpert.com/salary/job/insurance-underwriter/japan>

8 <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati

9 <https://worldsalaries.com/average-insurance-underwriter-salary-in-moscow/russia/>

10 <https://www.eriery.com/salary/job/life-insurance-underwriter/kazakhstan> ERI Iqtisodiy Tadqiqotlar Instituti

1-jadval. Dunyo mamlakatlarida 2024-yilda sug'urta anderrayterlariga berilayotgan ish haqi fondi (AQSH dollarida).¹¹

№	Mamlakat nomi	Sug'urta anderrayterining bir yillik o'rtacha ish haqi fondi.
1	AQSH	61 751,7 \$
2	Fransiya	50 625,1 \$
3	Germaniya	62 678,9 \$
4	Yaponiya	47 440,2 \$
5	Janubiy Koreya	59 411,5 \$
6	Kanada	59 525,1 \$
7	Xitoy	32 319,1 \$
8	Rossiya	15 737,6 \$
9	Angliya	55 295,3 \$
10	Qozog'iston	16 237,2 \$

Rivojlangan sug'urta bozoriga ega bo'lgan mamlakatlarda sug'urta anderrayting xizmatlaridan samarali foydalanish tajribasi mavjud bo'lib, sug'urta anderrayterlarining ish haqi fondi MDH davlatlarida past ko'rsatkichga egaligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda sug'urta sohasidagi anderrayterlarga bo'lgan talab oshmoqda, chunki sug'urta kompaniyalari barqarorlikni ta'minlash uchun professional kadrlarga ehtiyoj sezadi. O'zbekiston sug'urta bozorida faoliyat olib borayotgan sug'urta tashkilotlarida sug'urta anderrayterlariga berilayotgan ish haqi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda yangi ish boshlagan sug'urta anderrayterlari uchun 6,000,000 -7,000,000 so'm, 3-5 yillik ish tajribasiga ega bo'lganlar uchun 8,000,000 - 9,000,000 so'm, malaka darajasi yuqori anderrayterlar uchun 11,000,000 so'm ish haqi berilmoqda. Albatta bu ko'rsatkich MDH davlatlaridagi ko'pgina mamlakatlardagidan anchagina pastligi bilan farqlanmoqda. Qozog'iston sug'urta bozorida xizmat olib borayotgan sug'urta anderrayterlarini ish haqi fondi Rossiyadagi hamkasblariga nisbatan ko'proq ekanligi alohida e'tiborga molikdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sug'urta bozorini yirik ishtirokchilari hisoblangan AQSH, Kanada, Yaponiya, Germaniya va Xitoy tajribasiga ko'ra, sug'urta anderrayting xizmatini takomillashuvi sug'urtalovchi tashkilotlarni moliyaviy barqarorligiga olib keladi. Sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni kompleks o'rganilishi sug'urta tashkilotlarini zararlilik ko'rsatkichini pasaytirib ularni moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Rivojlanayotgan Xitoy va Hindiston sug'urta bozorlarida sug'urta anderrayting xizmatini takomillashuviga davlat tomonidan ularni huquqiy asoslari yaratilganligi va sug'urta anderrayting xizmatidan sug'urta tashkilotlarida samarali foydalanish amaliyoti yo'lga qo'yilganligi kabi omillar sabab bo'lmoqda.

O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatlarini rivojlantirish uchun texnologik innovatsiyalar, kadrlar tayyorlash va bozorni rag'batlantirish kabi sohalariga e'tibor qaratish zarur. O'zbekiston sug'urta bozori ishtirokchilari hisoblanuvchi sug'urta tashkilotlarida sug'urtaga qabul qilinayotgan xavf-xatarlarni boshqarish bo'yicha Xitoy va Hindiston tajribasini amaliyotga jalb qilish bo'yicha muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta anderrayting xizmatini huquqiy asoslari bilan bog'liq qonunchilik hujjatlariga o'zgartirish kiritish kerak.

O'zbekistonda anderrayting xizmatini takomillashtirish uchun sug'urta xavflarini baholash va boshqarish bo'yicha ilmiy tadqiqot markazini tashkil etish orqali, sug'urta bozoriga innovatsion texnologiyalarni kiritishga oid davlat loyihalarini amalga oshirish mumkin.

11 Muallif ishlanmasi

AQSH, Germaniya, Xitoy kabi rivojlangan mamlakatlar sug'urta bozorida an'anaviy sug'urta andarrayting xizmatlaridan foydalanish kamaygan holda raqamli sug'urta andarrayting xizmatlaridan foydalanish amaliyoti joriy etilgan bir vaqtda, O'zbekiston sug'urta qonunchiligida sug'urta andarrayting xizmatini huquqiy asoslari singdirilmaganligi mamlakatimiz sug'urta bozorini rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi omillardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aggour K. S. et al. Automating the underwriting of insurancye applications //AI magazine. -2006. - T. 27. - №. 3. - S. 36-36.
2. Taylor, Gregory C. "Underwriting strategy in a competitive insurancye environment." Insurancye: Mathematics and Economics 5.1 (1986): 59-77.
3. Pokorski, Robert J. "Insurancye underwriting in the genetic era." Cancyer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancyer Sociyety 80.S3 (1997): 587-599.
4. <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialoguyes/china/digital-underwriting-life-health-insurancye-china>.
5. Html <https://www.milliman.com/en/insight/global-underwriting-germany> .
6. <https://www.salarexplorer.com/average-salary-wage-comparison-japan-insurancye-underwriter> .
7. <https://www.salarexpert.com/salary/job/insurancye-underwriter/japan>.
8. <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/665/ca> Job Bank Kanadaning milliy bandlik xizmati.
9. <https://worldsalariyes.com/average-insurancye-underwriter-salary-in-moscow/russia/> .
10. <https://www.eriyeri.com/salary/job/life-insurancye-underwriter/kazakhstan> ERI iqtisodiy tadqiqotlar instituti.
11. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 25-fevraldagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>.
12. <https://insurtechdigital.com/articles/top-10-insurancye-underwriters> .

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

